

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

INTUITIV VA ANALITIK TAFAKKUR

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

O'zMU Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.
nuraliyevasora@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tafakkur borasidagi muhim tadqiqodlar va ularning muhim masalasi bilan bog'liq dolzarb muammolar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Tafakkur, tafakkur, intuitiv tafakkur, analitik tafakkur, tafakkur nazariyalari, tafakkur operatsiyalari, bilish jarayonlari.

Kirish. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, va inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, yuksak bilish jarayoni bo'lib sezgi idrok tasavvurlarga nisbatan voqealikning aniq bayon ettiradi.

Tafakkur tushunchasi, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular o'rtasidagi bog'lanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo'l bilan aks ettirishni anglatadi.

Tafakkur-inson miyasining alohida funksiyasi bo'libgina qolmasdan uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Bilish jarayoni, tafakkur orqali inson analiz qiladi ya'ni obyektning subektga bo'lgan munosabati, o'zaro bog'liqliklari va faqrqlarini idrok qiladi. Uning umumiy xulosasi va yakuni bilan ham o'z ongi ostida oldindan turli tahminlar qiladi. Bu orqali insoniyat o'ziga va atrof muhitda bo'ladigan hodisalarni tahlil qilishi ularni ajrata olishi va turli baxtsiz hodisalarning oldi olinishiga sababchi bo'lishi mumkun. Masalan tergovchi jinoyatning mohiyatiga yetish uchun uni turli xil taxminlar asosida tahlil qilib ko'radi. Jinoyat joyini ko'zdan kechiradi, guvohlar bilan ishlaydi. Bunaqangi fikriy tahlil amaliy tahlil bilan bog'liq bo'ladi. Ammo tafakkur boshqa aqliy faoliyatlardan tubdan farq qilgan holatda insonga mo'jizalar yaratish va turli kashfiyotlar yaratish imkoniyatini ham beradi. Nimagaki insoniyat tafakkur qilish qobiliyati orqali ko'pgina shaxsiy rivojlanishlarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Asosiy qism. Tafakkur aktivligiga qarab ixtiyorsiz (intuitiv) va ixtiyoriy (analitik) tafakkur turlariga ajratiladi.

Intuisiya deb, mantiqiy tafakkur yordamida ko'p vaqtlar davomida shal qilinmagan aqliy vazifalarning to'satdan, kutilmaganda shal qilinib qolishi jarayoni ataladi. Shaxsning muayyan soshadagi shayotiy yoki ilmiy tajribalariga asoslangan intellektual sezgirligidan iborat faoliyatdir.

Ko'picha ixtiyoriy tafakkur jarayoni muloshaza, mushokama, isbotlash, gipoteza qilish kabi shakllarda namoyon bo'ladi. Mamavzutika, fizika, kimyo, psixologiya va boshqa fanlardagi muammo va masalalarni yechish jarayonlari bunga yorqin misol bo'la oladi. Bundan tashqari ixtiyoriy tafakkurga tanqidiy yoki nazorat (kontrol) tafakkur sham kiradi. Moddiy borliqni adekvat aks ettirish fikr yuritishni tanqidiy va sinchkov bo'lishini taqozo etadi. Binobarin, narsa va shodisalarni atroflicha bilish uchun, ob'ektiv basho berish zaruriyati

tuqiladi, bu esa o'z navbatida, fikr yuritish ko'lami keng, analitik-sintetik faoliyat doirasi mustashkam bo'lishini talab qiladi.

Tafakkur jarayonlari ixtiyorsiz yuz berishi sham mumkin. Lekin bu sholda ular ixtiyoriy tafakkurga suyangan tarzda vujudga keladi. Jumladan, odamning amaliy, maishiy va shokazo faoliyatlarida ixtiyorsiz ravishda qator savollar paydo bo'lishi va ularga beixtiyor javoblar axtarish shollari uchrab turadi. Bunday paytlarda inson fikr yurityaptimi yoki yo'qmi, buni bilish juda qiyin, vasholanki u o'zicha go'yo savollarga javob topganday, shirin shis-tuyqularni boshdan kechirayotganday bo'ladi, shuning uchun ko'pincha "tilimning uchida turibdi" odamlar qandaydir tekst yoki muammo, masala ustida bosh qotirib o'tirganlarida (biror narsaning bevosita ta'siri natijasida) fikr yuritish mutlaqo beixtiyor o'y berib qoladi va ularni asosiy topshiriqni bajarishdan uzoqlashtiradi. Ba'zan amalga oshirilishi maqsad qilib qo'yilgan topshiriqni ixtiyoriy ravishda bajarish jarayonimizda bu rejaga kiritilmagan (favqulodda vujudga kelgan) ayrim vazifalarni sham bajaramiz, bu jarayon biz uchun ixtiyorsiz ravishda o'tadi.

Insoniyatning tarixiy taraqqiyoti tarixidan shu narsalar ma'lumki, yirik ilmiy kashfiyotlar sham ko'pincha xuddi shunday beixtiyor fikr qilib turgan mashalda to'satdan ochilgan. Jumladan, yunon olimi Arximed solishtirma oqirlik qonunini zo'r berib aqliy meshnat qilish paytida emas, balki shech kutilmagan jarayonda, vannada cho'milib turgan paytida kashf etgan. Uluq rus olimi D. I. Mendeleevning shikoya qilishicha, u elementlar davriy tizimsi jadvalini tuzish vaqtida uch kechayu uch kunduz betinim meshnat qilgan, ammo bu vazifani nishoyasiga yetkaza olmagan. Undan so'ng charchagan olim ish stoli ustida uyquga ketgan va tushida bu elementlar tartibli joylashtirilgan jadvalni ko'rgan. Shunda D. I. Mendeleev uyqudan uyqonib, bir parcha qoqozga tushida ayon bo'lgan jadvalni ko'chirib qo'ygan.

Ko'pincha psixolog va fiziologlar ta'kidlashlaricha, muammoning bunday oson ravishda yechilishi shech kutilmagan yuqoridagi kabi beixtiyor shal qilinishi shu kashfiyotlar olam yuzini ko'rganicha bo'lgan davr ichida oylab, yo'llab qilingan meshnatning yakuni, ya'ni tugallanmay qolgan tafakkur jarayonining nishoyasiga yetishdir, deb basholamoqdalar.

Yirik fiziolog shamda psixolog V. M. Bexterevning izoshlicha, bunday kutilmagan jarayonlarning ro'y berishiga asosiy sabab- bu o'rganilayotgan masala tog'risidagi uxlashdan oldin zo'r berib bosh qotirish o'ylash (fikr yuritish) va butun zeshni, shuning bilan birga diqqat-e'tiborining tortilishi, kashf qilinishi zarur masalaga to'la-to'kis yo'nalishdan iborat maqsadga muvofiqlashtirilgan murakkab, barqaror psixik sholatning shukm surishidir. Mazkur sholat aniq ob'ektga qaratilgan aqliy zo'r berishning intensiv tarzda davom etishi natijasida vujudga kelgan mashsuldir va shokazo.

Fikr yuritilishi lozim bo'lgan narsa va shodisalarni idrok yoki tasavvur qilish mumkin bo'lsa, bunday tafakkur konkret tafakkur deb ataladi. U o'z navbatida yaqqol-predmetli tafakkur va yaqqol- obrazli tafakkur nomi bilan ikki turga ajratiladi. Agar fikr yuritish ob'ekti bevosita idrok qilinsa, bunday tafakkur yaqqol-predmetli tafakkur deyiladi. Fikr yuritilayotgan narsa va shodisalar faqat tasavvur qilinsa, bunday tafakkur yaqqol-obrazli tafakkur deb ataladi. Tafakkurning bir turi xotira yoki xayol tasavvuriga asoslangan sholda namoyon bo'ladi.

Abstrakt tafakkur narsalarning moshiyatini aks ettiruvchi va so'zlarda ifodalovchi tushunchalarga tayanib, fikr yuritishdir. Algebra, trigonometriya, fizika, chizma, geometriya, oliy matematika masalalarini yechish mashalida fikr yuritish, mulohaza bildirish abstrakt tafakkurga xos misollardir.

Algebraik miqdorlarini konkret narsalarga taqqoslab, nisbatan berib konkretlashtirilsa bo'ladi, lekin bu erda bizning maqsadimiz konkret miqdor tog'risida fikr yuritish emas, balki shu narsalar o'rtasida mavjud umumiy miqdor aloqalari ustida mulohaza yuritishdir. Chunonchi, bu sholda biz faqat umumlashgan tushunchalarga tayanib fikr yuritamiz.

Abstrakt tafakkur konkret tafakkurdan qoyat keng ma'no anglatishi bilan voqelikni chuqurroq bilishga olib borishi bilan farq qiladi. Shuning uchun biz yakka shukm vositasi bilan qator narsa va shodisalarga taalluqli ichki qonuniyatlar tog'risida fikr yurita olamiz. Idrok va tasavvur qilish mumkin bo'lmagan narsa va shodisalar tog'risida abstrakt tafakkur yordamida mulohaza yuritsa bo'ladi. Shu sababli jamiyat va tabiat qonunlari shaqida, borliq tog'risida, cheksizlik, sifat, miqdor, tenglik tog'risida, go'zallik yuzasidan mavshum abstrakt mulohaza yuritish mumkin, xolos.

Biroq konkret tafakkur bilan abstrakt tafakkur o'zaro uzviy boqlangandagina bir butun inson tafakkurini vujudga keltiradi, chunki predmetning tashqi va ichki xususiyatlarini atroficha ochish aloshida olingan tafakkurning u yoki bu turi yordamida ifodalab berish ancha mushkuldir. Abstrakt tafakkur konkret tafakkur zamirida vujudga kelgan, uning poydevori ustida o'sgan va rivojlangan. Chunki tafakkurning genetik jihatdan kelib chiqishi analiz qilib chiqsak, konkret tafakkur amaliy tafakkur bilan parallel ravishda namoyon bo'la boshlagan, abstrakt tafakkur esa tarixiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida shosil bo'lgan. Shunga qaramasdan, shamma vaqt shar qanday konkret fikr, mulohaza abstrakt fikr, mushokama ichiga ma'lum darajada singib ketgan bo'ladi.

Shodisalarni izoshlashga, faraz qilishga qaratilgan tafakkur nazariy tafakkur deb ataladi. Tushunchalar o'rtasidagi boqlanishlarni, munosabatlarni, ichki boqlanishlarni yoritib borish va shu boqlanishlarni nazariy jihatdan fikr yuritish yo'li bilan izoshlash kabi jarayonlarni nazariy tafakkur yordamida amalga oshirish mumkin. Izoshlash paytida izoshlanayotgan narsa va shodisalar, xossa va xususiyatlar, jism va predmetlar, umuman butun voqelik ma'lum turkumdagi tushunchalar qatoriga kiritiladi va ularning farq qiladigan belgi va alomatlari fikran ajratib ko'rsatiladi. Bundan tashqari muayyan ob'ektlarning moshiyati, mazmuni, mavjud bo'lishlik sabablari, kelib chiqishi, taraqqiyoti, o'zgarishi, shuningdek, ularning ashamiyati va funktsiya shamda vazifalari izoshlab beriladi.

Nazariy tafakkur jarayonlarda "Negaq", "Nima uchunq", "Nima sababdanq", "Buning o'zi nimaq", "Bu shodisa yoki sholatlar, yoxud tushunchalar o'rtasida qanday o'xshashlik va tafovutlar mavjudq" kabi qator savollar vujudga keladi. Berilgan savollarga atroficha o'ylab, mantiqan oqilona tuzilgan javoblar sham topiladi. Jumladan, "quyosh botdi-qoronqi tushdi", "Sovuq tushdi-suvlar muzladi", "Olmaxon-shayvondir", "Kit-sut emizuvchidir", "15q2 va 20-3 miqdorlari o'zaro teng", "TAT mavzutik appersepsiya ochib berish apparatidir", "Xarakter-ijtimoiy turmush mashsulidir" va boshqalar. Bu keltirgan misollarda o'quvchi va talabalar narsa va shodisalaridagi boqlanishlarni, ichki qonuniyatlar va xossalarni, o'zaro muntazam munosabatlarni ta'kidlab o'tadilar, izoshlaydilar va tushuntirib berishga sharakat qiladilar.

Nazariy tafakkurni ayni bir paytda abstrakt tafakkur deb atashlik an'ana tusiga kirib qolgan. Bunday nom bilan atashga asosiy sabab nazariy tafakkurning umumiy shukmlarda ifodalanishidir. Misol uchun, Metallar elektr tokini yaxshi o'tkazadi, Jismlar ishqalanishdan qiziydi, Shamma shayvonlar o'zi yashayotgan mushitga moslashadi, Narsa va predmet nomini bildirib kelgan so'zlar ot deb ataladi.

Diqqat barcha psixik jarayon va sholatlarning muvafaqqiyatli amalga oshirish garovidir, O'tish (o'smirlik) davri sham jismoniy, sham jinsiy jihatdan intensiv o'sish davridir, Shaxs taraqqiyoti nasliy (irsiy) belgi, ijtimoiy mushit va ta'lim tarbiyaga boqliqdir, qiziqish va eshtiyoj inson shaxsining mushim jihatidir va shokazo.

Abstrakt tafakkur maktab o'quvchilarida dastavval elementar shakldagi abstrakt tushunchalarga suyangan sholda rivojlanadi, so'ngra murakkab tabiiy-mamavzutik fan asoslarini egallash jarayonida ma'lum tizimsidagi abstrakt tushunchalarni o'zlashtirish evaziga yuqoriroq bosqichga ko'tariladi. Oliy maktablarda tashsil olish davomida abstrakt tafakkur o'zining eng yuqori ilmiy dialektik nazariy bosqichiga ko'tariladi. Bunda ijtimoiy fanlar aloshida ashamiyat kasb etadi, jumladan filosofiya, psixologiya va boshqalar. Talabalar sham ko'lam, sham daraja jihatidan murakkab bo'lgan tushunchalar bilan tanishadilar. Masalan: materiya, ong, xususiyat, umumiylik, reallik, makon, zamon, sharakat, psixika, sifat, krizis, bosqich va shokazo.

Abstrakt tafakkur muammosi qator sobiq sovet psixologlari tomonidan izchillik bilan tadqiq etilgan. Sobiq sho'ro psixologiyasining dastlabki rivojlanishi pallasida ushbu masala bilan L. S. Vigotskiy, P. P. Blonskiylar, keyinchalik S. L. Rubinshteyn, B. G. Anan'ev, A. N. Leontev, N. A. Menchinskaya, G. S. Kostyuk, P. Ya. Galperin, R. G. Natadze, D. B. Elkonin, V. V. Davidov, A. M. Matyushkin va boshqalar shuqullanganlar. Shozirgi mazkur muammo yuzasidan yetarli darajada empirik va nazariy bilimlar to'plangan. Fan va texnikaning taraqqiyoti abstrakt tafakkurni yanada rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Bu aytib o'tilgan muloshazalar nazariy va abstrakt tafakkurga yorqin misol bo'la oladi. Nazariy tafakkur tufayli voqelikdagi umumiy va mushim boqlanishlarni xossalarni, qonuniyatlarni anglab olamiz. Shuning uchun quyosh va oy tutalishini, yulduzlar tizimsining sharakatini, ob-shavo ma'lumotlarini, yer qimirlash o'choqlarini voqea sodir bo'lishini ancha ilgari aytib berishimiz mumkin. Shu sababdan nazariy tafakkurni oldindan ko'rish imkoniyatini yaratadigan umumlashgan tafakkur deb sham ataydilar.

Xulosa. Shunday qilib, abstrakt tafakkur orqali narsa va shodisalarni bevosita idrok qilish mumkin bo'lmagan xususiyatlari, o'zaro munosabatlari aniqlanadi, u yoki bu soshaga oid qonuniyatlar ochiladi, sabab-oqibat boqlanishlari aks ettiriladi.

Voqelikni o'zgartirishga yoki inson eshtiyohlari uchun zarur bo'lgan real narsalar yaratishga qaratilgan tafakkur turi konstruktiv, texnikaviy, tasviriy san'at singari kasb soshalarini tadqiq etadi. Voqelikni o'zlashtirish vositasi bilan real narsa va shodisalarni yaratishga yo'naltirilgan fikr yuritish amaliy tafakkur deb ataladi. U qo'yilgan amaliy va nazariy vazifalarni yangi usullar bilan shal qilish, ongimizda yangi tasavvur, tushuncha va shukmlar shosil qilish, muayyan yangi narsalar yaratish bilan boqliq murakkab tafakkur jarayonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.

2. G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
3. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
4. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.- 96 b.
5. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: SHark.-2000.- 112 b.
6. Karimova V.M., Sunnatova R. «Mustaqil fikrlash» o'quv qo'llanmasi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: SHark, 2000.- 16 b.
7. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perev. S angl.-SPb.: «Piter»,1999 - 688 s.
8. Методы эффективного обучения взрослых. Учебно-методическое пособие. (Avtorskiy kollektiv) - Moskva - Berlin, 1998 - 124 s.
9. Prikladnaya sotsialnaya psixologiya. / Pod. red. A. Suxova i A.Dergacha.- M, 1998 - 688 s.
10. CHaldini R. Psixologiya vliyaniya. - SPb.: «Piter», 2000,-272 s.
11. "Psixologiya" Uch.T-2. "Prospekt". Moskva - 2004.
12. Psixologiya i pedagogika. Pod redaksiey A.A.Radugina. Izd. "Sentr". 2003.